

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN BERBASIS VBA (*VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS*) PADA APOTIK HIKMAH JAYA

M. Ariel Febrian¹, Kartika Rachma Sari² Rosy Armaini³

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespondensi: rosyarmaini@polsri.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi mendorong UKM, termasuk Apotik Hikmah Jaya, untuk beralih dari pencatatan manual ke sistem informasi terintegrasi. Pencatatan manual pada proses pembelian tunai menimbulkan masalah seperti kesalahan input dan keterlambatan laporan. Kegiatan pengabdian ini merancang sistem informasi akuntansi pembelian tunai berbasis VBA dan Excel untuk mencatat transaksi, mengelola data supplier dan barang, serta menyusun laporan otomatis. Metode pengembangan menggunakan Waterfall dengan tahapan analisis hingga implementasi. Hasilnya, sistem memiliki fitur login, input pembelian, manajemen supplier dan stok, serta rekap laporan, yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan profesionalisme administrasi pembelian.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Pembelian Tunai, VBA, Apotek, Waterfall

Abstract

The advancement of technology has encouraged SMEs, including Apotik Hikmah Jaya, to shift from manual recording to integrated information systems. Manual processes in cash purchases often lead to input errors and delayed reporting. This study designed an accounting information system for cash purchases using VBA and Excel to record transactions, manage supplier and inventory data, and generate automated reports. The system was developed using the Waterfall method, covering analysis to implementation stages. The result is a system with features such as login, purchase input, supplier and stock management, and purchase summaries, which improve the efficiency, accuracy, and professionalism of purchase administration.

Keywords: Accounting Information System, Cash Purchases, VBA, Pharmacy, Waterfall

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku usaha, termasuk UKM, untuk mengadopsi sistem informasi dalam operasional, khususnya akuntansi dan pembelian (Romney & Steinbart, 2018). Namun, banyak UKM di Indonesia masih menggunakan pencatatan manual yang berisiko menimbulkan kesalahan dan keterlambatan informasi (Sari & Utami, 2020). Data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan lebih dari 70% UKM belum menerapkan sistem informasi akuntansi terintegrasi.

Salah satu aktivitas penting dalam operasional perusahaan adalah pembelian, yang mempengaruhi kelancaran produksi dan pelayanan. Apotik Hikmah Jaya, yang bergerak di bidang penyediaan obat dan alat kesehatan, masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan pembelian. Hal ini menyebabkan proses administrasi menjadi tidak efisien dan rawan kesalahan.

Sebagai solusi, penerapan sistem berbasis Visual Basic for Applications (VBA) dinilai cocok untuk UKM karena lebih ekonomis dan fleksibel (Gelinas & Wheeler, 2018). Sistem ini dapat mengotomatisasi pencatatan, pengolahan, dan pelaporan pembelian secara efektif. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi akuntansi pembelian berbasis VBA guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan pembelian di Apotik Hikmah Jaya.

2. METODE

Pengabdian ini dilakukan di Apotik Hikmah Jaya, yang berlokasi di Jl. Kolonel H. Burlian No. 343, Kota Palembang. Kegiatan dirancang untuk membantu mitra dalam mengatasi permasalahan pencatatan pembelian yang masih dilakukan secara manual. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah metode *Waterfall*, yang terdiri dari lima tahapan utama: analisis, perancangan, pengkodean, pengujian, dan implementasi.

1.1 Keterlibatan Mitra

Mitra berperan aktif dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari pengumpulan data hingga uji coba sistem. Wawancara dilakukan dengan pemilik apotek dan staf operasional untuk menggali kebutuhan sistem dan prosedur pembelian yang berlaku. Selain itu, mitra juga terlibat dalam proses validasi fitur dan pengujian aplikasi.

1.2 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data:

1. Wawancara: Dilakukan secara langsung dengan pemilik apotek untuk memperoleh informasi mendalam mengenai kebutuhan sistem dan kendala yang dihadapi.
2. Observasi: Melalui pengamatan proses pembelian dan pencatatan transaksi yang dilakukan di apotek.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen seperti nota pembelian, faktur, laporan stok, dan catatan pembelian sebelumnya.

1.3 Langkah-Langkah Solusi

Berikut adalah langkah sistematis dalam merancang dan menerapkan solusi:

1. Analisis Sistem Manual: Mengidentifikasi kelemahan pada sistem pencatatan manual yang digunakan mitra.
2. Perancangan Sistem: Membuat desain antarmuka, struktur data, dan alur proses dengan menggunakan *Excel* dan *VBA*.
3. Pengkodean: Membangun aplikasi menggunakan *VBA* yang terintegrasi dalam *Microsoft Excel*.
4. Pengujian Sistem: Melakukan uji coba terhadap fungsi login, pencatatan pembelian, pengelolaan supplier, laporan pembelian, dan riwayat stok.
5. Implementasi dan Evaluasi: Sistem diterapkan secara langsung pada aktivitas operasional apotek, dan dilakukan evaluasi bersama mitra untuk mengetahui efektivitasnya.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menghasilkan sistem informasi akuntansi pembelian berbasis *Visual Basic for Applications (VBA)* yang dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan pencatatan manual di Apotik Hikmah Jaya. Sistem ini dibangun dan diimplementasikan melalui pendekatan bertahap sesuai metode *Waterfall*, dimulai dari analisis sistem manual hingga evaluasi penerapan sistem baru.

2.1 Analisis Permasalahan Mitra

Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pencatatan pembelian masih dilakukan dengan cara manual. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan utama:

1. Risiko kesalahan input yang tinggi karena tidak adanya validasi otomatis,
2. Keterlambatan laporan pembelian dan stok, sehingga informasi menjadi tidak *real-time*,
3. Kesulitan dalam melacak riwayat transaksi, serta
4. Duplikasi dan inkonsistensi data akibat format pencatatan yang tidak seragam.

Permasalahan ini berdampak langsung terhadap efisiensi operasional dan kualitas informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

2.2 Rancangan dan Fitur Sistem

Sistem yang dikembangkan terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Sheet *Excel* sebagai basis data, terdiri dari sheet pembelian, supplier, obat, user, dan sheet transaksi khusus per obat.
2. *Form VBA* untuk:
 - a. *Login* pengguna (dengan pembagian peran: admin pembelian & admin persediaan),
 - b. Input data pembelian,
 - c. Kelola supplier,
 - d. Cetak nota digital,
 - e. Laporan pembelian per obat,
 - f. Cek stok dan riwayat transaksi.

Setiap transaksi yang diinput melalui *form* akan tersimpan otomatis di sheet pembelian dan sheet transaksi masing-masing obat. Data ini digunakan kembali secara otomatis dalam penyusunan laporan dan pencetakan nota digital.

2.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional di Apotik Hikmah Jaya. Pengujian dilakukan secara langsung oleh pengguna mitra setelah sistem selesai diimplementasikan.

A. Rancangan *Sheet Excel*

1	Tanggal	Nama Obat	Supplier	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
2	29/06/2025	Bodrex Extra Tablet	Kimia Farma	5	2060	10300
3	29/06/2025	Procold Flu Tablet	Kimia Farma	5	3990	19950
4	29/06/2025	Bodrex Tablet	Kimia Farma	5	2060	10300
5	30/06/2025	Bodrex Tablet	Kimia Farma	2	2060	4120
6	30/06/2025	Procold Flu Tablet	Agung	6	2500	15000
7	30/06/2025	Paracetamol Tablet	Kimia Farma	33	3940	130020
8	30/06/2025	Decolgen Tablet	Kimia Farma	5	2250	11250
9	30/06/2025	Decolgen Tablet	Kimia Farma	5	2250	11250

Gambar 3. 1 *Sheet* Pembelian

1	Username	Password	Role
2	pembelian	123	Admin Pembelian
3	persediaan	123	Admin Persediaan

Gambar 3. 2 Sheet users

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Kode Obat	Nama Obat	Satuan	Kategori							
2	OB001	Bodrex Extra Tablet	Tablet	Analgesik							
3	OB002	Procold Flu Tablet	Tablet	Flu							
4	OB003	Paramex Tablet	Tablet	Analgesik							
5	OB004	Decolgen Tablet	Tablet	Flu							
6	OB005	Bodrex Tablet	Tablet	Analgesik							
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											

Gambar 3. 3 Sheet Obat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Nama Supplier	Kode Obat	Harga Satuan								
2	Kimia Farma	OB001	2060								
3	Kimia Farma	OB002	3990								
4	Kimia Farma	OB003	3940								
5	Kimia Farma	OB004	2250								
6	Kimia Farma	OB005	2060								
7	Agung	OB002	2500								
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											

Gambar 3. 4 Sheet Supplier

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Tanggal	Supplier	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga						
2	29/06/2025	Kimia Farma	5	2060	10300						
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											

Gambar 3. 5 Sheet Transaksi Obat

B. Rancangan Form VBA

1. Login

Form login digunakan untuk autentikasi pengguna berdasarkan data di sheet Users. Sistem membedakan hak akses menjadi dua peran, yaitu Admin Pembelian dan Admin Persediaan. Setelah login berhasil, sistem menampilkan form dan fitur yang sesuai dengan peran pengguna.

Gambar 3. 6 Form Login

2. Form Dashboard Pembelian

Terdapat dua *form dashboard*: satu untuk Admin Pembelian dan satu untuk Admin Persediaan. Masing-masing *form* menampilkan informasi ringkas seperti jumlah transaksi, nilai pembelian, dan jumlah stok, serta menyediakan navigasi ke fitur utama seperti pembelian, laporan, dan cetak nota.

Gambar 3. 7 Form Dashboard

3. Form Pembelian

Form Pembelian merupakan antarmuka utama yang digunakan oleh Admin Pembelian untuk mencatat transaksi pembelian obat dari supplier

Gambar 3. 8 Form Pembelian

4. Form Supplier

Form Kelola Supplier digunakan untuk memperbarui data harga satuan sesuai kombinasi obat dan supplier yang aktif.

Gambar 3. 9 Form Supplier

5. Form Nota Pembelian

Form Nota digunakan oleh Admin Pembelian untuk menampilkan dan mencetak nota digital dari transaksi pembelian yang telah dilakukan.

Gambar 3. 10 Form Nota Pembelian

6. Form Laporan Pembelian

Form Laporan dirancang untuk membantu Admin Pembelian dalam memantau dan merekap seluruh transaksi pembelian yang terjadi pada bulan tertentu.

Bodrex Extra Tablet	5	Rp 10300
Procold Flu Tablet	5	Rp 19950
Bodrex Tablet	5	Rp 10300
Paramex Tablet	33	Rp 130020
Decolgen Tablet	5	Rp 11250

Jumlah Pembelian: 53 pcs
Total Jumlah: Rp 181820

Gambar 3. 11 Form Laporan Pembelian

7. Form Dashboard Persediaan

Form Dashboard untuk bagian Persediaan menampilkan informasi ringkas mengenai kondisi stok obat di Apotik Hikmah Jaya.

Gambar 3. 12 Form Dashboard Persediaan

8. Form Cek Stok

Form Cek Stok digunakan oleh pengguna dengan peran Admin Persediaan untuk menampilkan jumlah stok yang tersedia dari masing-masing obat yang tercatat dalam sistem.

Obat	Jumlah Stok
Bodrex Extra Tablet	5 pcs
Procold Flu Tablet	11 pcs
Paramex Tablet	33 pcs
Decolgen Tablet	10 pcs
Bodrex Tablet	7 pcs

Gambar 3. 13 Form Cek Stok

C. Pengujian

Tabel 3. 1 Hasil Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Pembelian

No	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login	Pengguna menginput username dan password sesuai peran	Sistem menampilkan pesan login berhasil dan menyesuaikan dashboard	Berhasil
2	Input Pembelian	Input data supplier, obat, tanggal, jumlah, dan harga	Sistem menghitung total dan menyimpan data pembelian ke database	Berhasil
3	Kelola Supplier	Input nama supplier dan harga satuan sesuai nama obat	Sistem menyimpan atau memperbarui harga ke sheet supplier	Berhasil

4	Cetak Nota Pembelian	Pilih transaksi dan cetak nota pembelian dari list yang tersedia	Sistem menampilkan detail nota dan dapat digunakan sebagai bukti	Berhasil
5	Laporan Pembelian	Pilih bulan, tampilkan rekap pembelian	Sistem menampilkan nama obat, jumlah pembelian, total harga	Berhasil
6	Cek Stok	Tampilkan sisa stok tiap obat berdasarkan pembelian	Sistem menampilkan jumlah stok obat yang tersedia dengan akurat	Berhasil

2.4 Perbandingan Sistem Manual dengan Sistem VBA dalam Pencatatan Pembelian

Tabel 3. 2 Perbandingan Antara Pencatatan Pembelian Tunai Sistem Manual Dengan Penerapan Sistem Akuntansi Pembelian Tunai Dengan VBA pada Microsoft Excel pada Apotik Hikmah Jaya

Aspek	Sistem Manual	Sistem Terkomputerisasi (Excel VBA)
Fungsi	Pencatatan dilakukan secara tulis tangan atau Excel biasa, tidak otomatis, dan rawan salah hitung serta data tercecer.	Fungsi pembelian dan persediaan dilakukan otomatis, mulai dari input, perhitungan total, hingga pencetakan nota dan laporan.
Dokumen	Nota pembelian ditulis manual dan disimpan dalam arsip fisik. Rawan hilang dan tidak seragam format.	Nota digital dicetak otomatis dari sistem setelah input pembelian, disimpan rapi dalam file, dan dapat dicetak ulang kapan saja.
Catatan	Riwayat pembelian dicatat dalam buku atau file Excel terpisah tanpa rekap otomatis.	Semua transaksi disimpan dan diringkas otomatis ke sheet laporan pembelian dan rekap stok.
Prosedur	Proses panjang: input → hitung manual → simpan → salin ke laporan.	Satu kali input langsung memicu perhitungan, penyimpanan transaksi, dan pembaruan stok serta laporan pembelian.

2.5 Sosialisasi

3. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui perancangan sistem informasi akuntansi pembelian berbasis VBA pada Apotik Hikmah Jaya telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Sistem ini mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat pencatatan manual, seperti kesalahan input, keterlambatan laporan, dan kesulitan dalam pelacakan riwayat transaksi.

Dengan fitur-fitur utama seperti login pengguna, input pembelian otomatis, pengelolaan data supplier, cetak nota digital, dan laporan pembelian yang terstruktur, sistem ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi mitra. Implementasi sistem juga meningkatkan efisiensi pencatatan, mempercepat proses pelaporan, serta memperkuat pengelolaan stok secara digital dan profesional.

Secara keseluruhan, penerapan sistem informasi akuntansi berbasis VBA ini menjadi solusi yang praktis dan ekonomis bagi UKM seperti Apotik Hikmah Jaya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pembelian secara efektif dan akurat. Ke depan, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar mendukung fitur pencatatan penjualan, integrasi keuangan, serta laporan berbasis grafik atau dashboard interaktif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Apotik Hikmah Jaya Palembang atas kesempatan dan kerja sama selama proses pengabdian, serta kepada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

dan semua pihak yang telah mendukung pengembangan sistem informasi akuntansi pembelian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2021). Pengantar Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: *Mitra Wacana Media*.
- Gelinas, U. J., & Wheeler, P. R. (2018). Accounting Information Systems (11th ed.). Boston: *Cengage Learning*.
- Hardani, et al. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: *Pustaka Ilmu*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Statistik UKM Indonesia Tahun 2022. Retrieved from <https://kemenkopukm.go.id>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). *Pearson Education*.
- Meiryani. (2020). Sistem Informasi Akuntansi: Teori dan Praktik. Bandung: *Penerbit Informatika*.
- Putra, D., & Yuliana, N. (2022). Analisis Efektivitas Penerapan Software Akuntansi pada UMKM di Palembang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 134–142.
- Rainer, R. K., & Prince, B. (2021). Introduction to Information Systems (7th ed.). *Wiley*.
- Rommey, M. B., & Steinbart, P. J. (2020). Accounting Information Systems (14th ed.). New Jersey: *Pearson Education*.
- Setiadi, N. J. (2003). Perilaku Konsumen. Jakarta: *Prenada Media*.
- Shelly, G. B., & Rosenblatt, H. J. (2012). Systems Analysis and Design (9th ed.). *Cengage Learning*.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: *Alfabeta*.